

UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO

FACULTAD DE INGENIERÍA

ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL

**ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL USO DE ENERGÍAS
RENOVABLES COMO SUMINISTRO ELÉCTRICO
COMPLEMENTARIO EN LA ESCUELA DE INGENIERÍA
INDUSTRIAL DE LA UCAB GUAYANA.**

TRABAJO ESPECIAL DE GRADO

Presentado ante la

UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO

Como parte de los requisitos para optar al título de

INGENIERO INDUSTRIAL

REALIZADO POR:

Asdrubal Velazquez

C.I. 28.683.024

TUTOR:

Ing. Julio Hernández F.

FECHA:

Mayo del 2024

UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO
Prolongación Av. Atlántico, Puerto Ordaz.
Telf.: (0286) 600-02-36 Fax: (0286) 600-02-36

Período: 202425
NRC: 27238

Facultad de Ingeniería
Escuela de Ing. Industrial

ACTA DE TRABAJO DE GRADO

Ciudad Guayana, 21 de Mayo de 2024

Los suscritos profesores: Julio Hernández Farfán, José Fonseca Droy y Luis Cabareda Rondón, integrantes del jurado calificador del Trabajo de Grado intitolado "Estudio de factibilidad para el uso de energías renovables como suministro eléctrico complementario en la escuela de Ingeniería Industrial de la UCAB Guayana", elaborado por el bachiller Velázquez Torres, Asdrúbal José, cédula de identidad N° 28683024, para optar al Título de Ingeniero Industrial, certifican que, habiendo examinado dicho trabajo, consideramos que es merecedor de la calificación de

DIECINUEVE (19) puntos.

Observaciones:

Mención Publicación

Julio Hernández Farfán
Tutor(a)

José Fonseca Droy
Jurado

Luis Cabareda Rondón
Jurado

Secretaría General
c.c. Escuela

**VICERRECTORADO ACADÉMICO
FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL**

**“ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA EL USO DE ENERGÍAS
RENOVABLES COMO SUMINISTRO ELÉCTRICO
COMPLEMENTARIO EN LA ESCUELA DE INGENIERÍA
INDUSTRIAL DE LA UCAB GUAYANA”**

Presentado por: Asdrubal Jose Velazquez Torres

Tutor: Ing. Julio José Hernández F.

Fecha: Abril, 2024

RESUMEN

El presente proyecto cumple con la finalidad de estudiar la factibilidad técnica y económica del uso de energías renovables como suministro eléctrico complementario para el edificio de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), extensión Guayana. Esta investigación es del tipo integrativa y evaluativa ya que busca evaluar resultados para poder medir los efectos con respecto a las metas. La recolección de datos se realizó a través de la observación directa y el análisis documental de trabajos de investigación, artículos científicos y páginas web. En primer lugar, se determinó el consumo eléctrico del edificio, para luego realizar un análisis climatológico y determinar las alternativas de recursos renovables que pueda ser empleadas. Dentro del estudio técnico se realizó la selección de la mejor alternativa energética mediante un método de ponderación de criterios; una vez hecho esto, se seleccionan todos los equipos necesarios para el diseño de la instalación del sistema fotovoltaico híbrido. Por último, se realiza la estructura de costos, proyectando los mismos en un horizonte de 5 años para evaluar la conveniencia de la inversión, de igual forma, se emplea el Marco Lógico para fijar indicadores que aporten información sobre los beneficios sociales, ambientales y tecnológicos del proyecto; además de comparar los costos de operación con el sistema alternativo actual.

Palabras Clave: Panel Solar, fotovoltaico, Renovable, Carbono, demanda, Energía.